

IQTISODIY JARAYONLARNI O‘RGANISHDA TESKARI MATRITSA USULINING QO‘LLANILISHI

Kadirova Gulchexra Aliaskarovna¹, Fayzulloyev Xumoyun²

¹ Katta o‘qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1 -uy, Tashkent 100149, O‘zbekiston
² Bank ishi va auditi yo‘nalishi 1-kurs talabasi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1 -uy, Tashkent 100149, O‘zbekiston
 gulchekhra_71@mail.ru, ORCID ID: 0009-0004-9997-9155
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13358735>

Annotatsiya: Iqtisodiy muammolarni hal qilishning asosiy usullaridan biri matritsa usuli hisoblanadi. Barcha ma'lumotlar matritsa shaklida jadval holiga olinib, ishlov berilishi va saqlanishi ma'lumotlar bazalarini yaratishda matritsalaridan foydalanishga omildir.

Kalit so‘zlar: matematik model, chiziqli tenglamalar sistemasi, birlik matritsa, teskari matritsa, iqtisodiy jarayon, ishlab chiqarish, mahsulot ko‘lami.

1 KIRISH

Matritsa — qator va ustunlardan iborat to‘rtburchaksimon jadvaldir. $m \times n$ matritsaning o‘lchamini aniqlaydi, unda m – satrlar sonini va n – ustunlar sonini anglatadi.

Matritsa birinchi marta qadimgi Xitoyda paydo bo‘lgan va "sehrli kvadrat" deb nomlangan. Keyinchalik arab matematiklariga ma'lum bo‘lgan. 1751 yilda Shveysariyalik olim Gabriel Kramer o‘z ta’limotini ishlab chiqib, chiziqli tenglamalar sistemalarini yechish usullaridan birini, Kramer qoidasini e’lon qildi. Shu davrda "Gaussiya usuli" ham yaratildi. XIX asr o‘rtalariga kelib Uilyam Hamilton va Artur Kayli kabi mashhur olimlar matritsa ta’limotining rivojlanishiga juda katta hissa qo‘shdilar. Ular bilan birga nemis matematiklari Karl Vayerstrass va Ferdinand Georg Frobenius, shuningdek, fransuz matematiklari Mari Enmon, Kamille Jordan ham ushbu nazariyani ishlab chiqqanlar. 1850 yilda esa Jeyms Silvester matritsaning zamonaviy nazariyasini kiritdi. Shunday qilib, matematikada matritsa algebrasi nomli bo‘lim paydo bo‘ldi.

2 TADQIQOT METODOLOGIYASI

Matritsa algebrasi iqtisodiyotda juda muhim bo‘lib, matritsa usuli bilan turli iqtisodiy jarayonlar va ob’ektlarni juda sodda va tushunarli shaklda qayd etish mumkin.

Matritsa — jadval shaklida keltirilgan axborotning tartiblangan tizimi. Matritsa orqali korxonalar ta’minotini rejalashtirish uchun moddiy xarajatlar stavkalari to‘g‘risidagi axborot tizimini ishlab chiqsa bo‘ladi. Agar korxonada m turdagi xom ashyodan foydalangan holda n turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilsa, u holda $m \times n$ o‘lchamdagi $A = a_{ij}$ matritsa moddiy sarf ko‘rsatkichlarini aniqlaydi. Shunday qilib, $a_{ij}(i = 1..m, j = 1..n)$ ishlab chiqarishning j - turdagi ishlab

chiqarish uchun xom ashyoning i - turini iste’mol qilish ko‘rsatkichlari

Aytaylik, korxonalar uch turdagi xom ashyo S_1, S_2, S_3 yordamida P_1, P_2, P_3 turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarsin. Jadvalda har bir xom ashyo uchun 1 kunlik xom ashyo iste’mol stavkalari keltirilgan:

- xom ashyodan to‘liq foydalangan holda, P_1, P_2, P_3 uch turining har birining kunlik chiqishining iqtisodiy-matematik modelini tuzish;
- har bir turdagi kunlik mahsulot turining ko‘lami topilsin (matritsa usuli yordamida sistemani yeching).

Xom ashyo turi	Xom ashyo iste’moli (1 kunlik, sh.bir)	Har bir mahsulot uchun xom ashyo iste’mol me’yori (sh.bir)		
		P1	P2	P3
S1	7800	5	7	2
S2	6400	6	4	5
S3	2100		1	4

x_1, x_2, x_3 orqali mos ravishda P_1, P_2, P_3 turdagi kunlik mahsulot ko‘lamini belgilaylik.

3 TAHLIL

Masalaning matematik modelini tuzamiz.

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 7x_3 = 7800 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 6400 \\ x_2 + 4x_3 = 2100 \end{cases} \quad (1)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \quad (2)$$

(1) -chiziqli tenglamalar sistemasi chegaraviy shartlar(2) bilan berilgan, P_1, P_2, P_3 turdagi kunlik mahsulotning iqtisodiy matematik modelni anglatadi.

Tenglamalar sistemasi (1)ni yechib,

A matritsaga teskari matritsa topish uchun, A matritsa o‘ng tarafiga birlik matritsani yo‘zib olamiz:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 2 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Teskari matritsani topish uchun hosil bo'lgan matritsaning chap tarafini elementar almashtirishlar orqali birlik matritsaga keltiramiz:

1-satrni 5 ga bo'lamiz

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0.4 & 1.4 & 0.2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2-qatordan 3 ga ko'paytirilgan 1-qatorni ayiramiz:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0.4 & 1.4 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 2.8 & 0.8 & -0.6 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2-qatorni 2.8 ga bo'lamiz:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0.4 & 1.4 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{3}{14} & \frac{5}{14} & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2- qatorni 0.4 ko'paytirib, 1-qatordan ayiramiz;
3-qatordan 2-qatorni ayiramiz:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1\frac{2}{7} & \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{3}{14} & \frac{5}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 3\frac{5}{7} & \frac{3}{14} & -\frac{5}{14} & 1 \end{array} \right)$$

3-qatorni 3.5 ga bo'lamiz:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1\frac{2}{7} & \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{3}{14} & \frac{5}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{52} & -\frac{5}{52} & \frac{7}{26} \end{array} \right)$$

3-qatorni $1\frac{2}{7}$ ga ko'paytirib, 1- qatordan ayiramiz; 3-qatorni $\frac{2}{7}$ ga ko'paytirib 2- qatordan ayiramiz:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{11}{52} & -\frac{1}{52} & -\frac{9}{26} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{13} & \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{52} & -\frac{5}{52} & \frac{7}{26} \end{array} \right)$$

Natijada quyidagi teskari matritsani olamiz:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{11}{52} & -\frac{1}{52} & -\frac{9}{26} \\ -\frac{3}{13} & \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} \\ \frac{3}{52} & -\frac{5}{52} & \frac{7}{26} \end{pmatrix}$$

$X = A^{-1}B$ noma'lumlar qiymatini anglatgani uchun

$$X = \begin{pmatrix} \frac{11}{52} & -\frac{1}{52} & -\frac{9}{26} \\ -\frac{3}{13} & \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} \\ \frac{3}{52} & -\frac{5}{52} & \frac{7}{26} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7800 \\ 6400 \\ 2100 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{11}{52} * 7800 - \frac{11}{52} * 6400 - \frac{9}{26} * 2100 \\ -\frac{3}{13} * 7800 + \frac{5}{13} * 6400 - \frac{1}{13} * 2100 \\ \frac{3}{52} * 7800 - \frac{5}{52} * 6400 + \frac{7}{26} * 2100 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 800 \\ 500 \\ 400 \end{pmatrix}$$

4 NATIJA

Shunday qilib, $x_1=800$, $x_2=500$, $x_3=400$, ya'ni P1 turdagi mahsulotning 1 kunlik ishlab chiqarilish ko'lami=800, P2 turdagi mahsulotning 1 kunlik ishlab chiqarilish ko'lami =500, P3 turdagi mahsulotning 1 kunlik ishlab chiqarilish ko'lami=400.

5 XULOSA

Yuqoridagilardan kelib chiqib, matritsalar bir qator afzalliklarga ega ekanligi quyidagicha: ular turli iqtisodiy jarayonlarni juda oddiy va tushunarli shaklda qayd etish, murakkab muammolarni hal qilish imkoniyatini yaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, matritsalar yordamida ko'p miqdordagi statistik materiallarni, ijtimoiy-iqtisodiy kompleksning tuzilishi va xususiyatlarini minimal mehnat va vaqt bilan tavsiflovchi turli xil ma'lumotlarni qayta ishlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Xurramov Sh.R, Oliy matematika, I-qism, Toshkent-2015.
- [2] B.Y.Xodjiyev, Sh.Sh.Shodmonov, Iqtisodiyot nazariyasi, 2017 y
- [3] Gulchexra Shodmonova, Iqtisodiy matematik usullar va modellar. O'qu qo'llanma, Toshkent 2007
- [4] Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н.

Фридман; Под ред. проф.Н.Ш.Кремера. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2002. —471 с.Малышева
Л.В., Высочанская Е.Ю.